

ALISHER NAVOIY O‘ZBEK ADABIY TILI TARAQQIYOTI UCHUN KURASHGAN BUYUK ADIB

To‘rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta‘lim markazi katta o‘qituvchisi.*

Sanoullloh Nuriy

*Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish
ta‘lim markazi talabasi.*

Annotatsiya. O‘zbek mumtoz adabiyotining shakllanishi va takomilida hech kim Navoiychalik xizmat qilgan emas. Alisher Navoiy tarixning besh asrdan ziyod g‘oyatda murakkab va g‘oyatda to‘lqinli sinovidan o‘tib, avlodlar va asrlarga hamroh bo‘lib, ularga ma‘naviy madad berib yaxshilikka, inson baxt-saodati uchun kurashishga da‘vat etdi. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan hissasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z: arlot, barlos, qo‘ng‘irot, qiyot, sulduz, jaloyir, rabot, to‘gon, sinonim, omonim, ideomatik birikma.

Alisher Navoiy o‘zbek adabiy tili taraqqiyoti uchun kurashgan buyuk adibdir. U bu tilning xazinalarini ochib, ham badiiy, ham ilmiy asarlar yaratish uchun bou va to‘la imkoniyatlarga ega ekanligini namoyish qilib, o‘zi ham badiiy adabiyotning 16 xil janrida barakali ijod qilib, mumtoz adabiyotimizga ulkan meros qoldirdi. Navoiy asarlarida o‘zbek tilining leksik boyliklaridan, sinonim va omonimlaridan, maqollar, frazeologik va ideomatik birikmalaridan keng foydalandi, ularni ma‘lum qoidaga, sistemaga solishga intildi. Navoiy yashagan davrda arlot, barlos, qo‘ng‘irot, qiyot, sulduz, jaloyir va yana bir qator boshqa o‘zbek urug‘lari bo‘lib, ularning tillari bir-biridan farq qilgan, hududiy dialekt mavjud edi. Adabiy til uchun kurash o‘z navbatida ana shu dialektlarni bir-biriga yaqinlashtirishga ham xizmat qilishi lozim edi. Navoiy xuddi shu yo‘ldan boradi. U “Farhod va Shirin” dostonida:

Agar bir qavm, gar yuz, yo‘qsa mingdur,

Muayyan turk ulusi xud meningdur.-

Degan edi. Alisher Navoiy shu bilan birgalikda xalq tili va uning boyliklaridan keng bahramand bo‘ldi. U o‘z asarlarida mingdan ortiq maqol va hikmatli so‘zlarni qo‘llagani ma‘lum. Navoiy xalq maqollarini aynan keltiradi, ayrim maqollarning bir emas bir necha variantini qo‘llaydi. Turkiy tildagi maqollar bilan birga fors-tojik va arab tilidagi maqollarni ham keltiradi. Shu bilan birgalikda xalq maqollari ruhida ko‘p hikmatli so‘zlar ham yaratgan. Ular keyinchalik keng o‘zlashib, xalq maqollari qatoridan o‘rin olgan. Alisher Navoiy asarlaridagi ko‘pgina maqollar hozirgi kunda ham deyarli saqlanib qolgan. Bunga “Vafosizda hayo yo‘q, hayosizda vafo yo‘q”, “Aytur so‘zni ayt, aytmas so‘zdan qayt”, “Sihat tilasang ko‘p yema, izzat tilasang ko‘p dema” kabi maqollar shular jumlasidandir.

O‘zbek mumtoz adabiyotining shakllanishi va takomilida hech kim Navoiychalik xizmat qilgan emas. Alisher Navoiy tarixning besh asrdan ziyod g‘oyatda murakkab va g‘oyatda to‘lqinli sinovidan o‘tib, avlodlar va asrlarga hamroh bo‘lib, ularga ma‘naviy madad berib yaxshilikka, inson baxt-saodati uchun kurashishga da‘vat etdi. Shoir xalqparvarlik, do‘stlik, birodarlik va tinchlik uchun kurash g‘oyasida o‘lmas obrazlar va ajoyib obidalar yaratdi. Alisher Navoiy faoliyati va merosini o‘rganish uzoq va murakkab tarixga ega. Унинг ilm-fan, san‘at va adabiyot ahllariga homiyliigi, ko‘pgina olim, shoir va san‘atkorlarning kamol topishi va samarali ijod qilishida uning ma‘naviy rahnamoligi va moddiy madadkorligi haqida tarixda juda muhim ma‘lumotlar saqlanib qolgan. Navoiy doimo xalq me‘morlari, ustalarining san‘atini ardoqlagan, ularning mehnatini qadrlagan. Manbalarda ma‘lumot berilishicha, Alisher Navoiy bino qurish va hovuzlar qazishda ishlayotgan kishilarni turli yo‘llar bilan rag‘batlantirgan. Tarixchi Xondamir Navoiy qurgan 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko‘prik, bir qancha to‘g‘on, hammom, masjid va madrasalarni sanab o‘tadi.

Alisher Navoiy ijodini o`rganish uning ilmiy tahlili bo`yicha so`ngi yillarda qator taniqli tadqiqotchilar ish olib bordilar va bugungi kunda ham Navoiy merosi dunyo ahlini ilhomlantirib kelmoqda:

Bir ko`ngli buzuqning xotirin shod aylamoq,

Oncha borkim, Ka`ba vayron bo`lsa obod aylamoq.

(Alisher Navoiy)

Hazrat Mir Alisher Navoiy tomonidan qoldirgan bunyodkorlik merosi asrlar osha avlodlardan avlodlarga o`tib, bugungi kunda o`z aksini namoyon etmoqda. Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida marifatparvar, ma`naviyat va madaniyatning xaqiqiy namoyondasi sifatida ulug`langan buyuk shaxsdir. Xazrat Alisher Navoiy meroslarida komil insonga hos bo`lgan mehr-muhabbat, har-sahovat, himmat, muruvvat, sadoqat, vafodorlik, kamtarlik, odamiylik, oliyjanoblik, insonparvarlik, ilmga tashnalik, mo`min-musulmonlik kabi fazilatlar yorqin bayon qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Alisher_Navoiy

2. <https://moluch.ru/archive/335/74785/>

3. <http://afghanpaper.com/nbody.php?id=114564>